

18. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi Tam Metinleri
Book of Proceeding The 18th International Congress on Social Studies with Recent Research
كتاب المتون الكاملة للمؤتمر الدولي الثامن عشر للدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية

Editörler - المحررون - Editors

Hatem Fahd Hno - Sami Baskın

08-11 Ekim/October 2024 - Ankara/Türkiye

ISBN: 978-625-98855-6-8

Yayımlanma Tarihi (Publishing Date): 12.10.2024

Yayınevi (Publishing House): Recent Academic Studies

18. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi Tam Metinleri

كتاب المتون الكاملة للمؤتمر الدولي الثامن عشر للدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية

Book of Proceeding 18th International Congress on Social Studies with Recent Research

Editörler: Hatem Fahd Hno, Sami Baskın

Kapak Resmi:

Arka Kapak Resmi:

KÜTÜPHANE BİLGİ KARTI

1. Basım, Elektronik Kitap (Çevrim içi / Web tabanlı)

210 x 297 mm

Kaynakça var, dizin yok.

ISBN 978-625-98855-6-8

1. Sosyal Bilimler 2. Kongreler ve toplantılar 3. Tam Metinler

PDF yayın

Yayımlanma adresi: <https://saybildercongress.com/social/>

Recent Academic Studies

Yeni Pazar Mh. Ali Okumuş Cad. Mevlana Sitesi A Blok – Çayeli / Rize

Kongre Onursal Başkanı - Honorary President

Prof. Dr. İbrahim Özcoşar - Rector of Mardin Artuklu University, Türkiye
Prof. Dr. Mehmet Naci Bostancı - Rector of Ankara Hacı Bayram Veli University, Türkiye
Prof. Dr. Mounir Dhouib - Carthage University (Tunisie)

Düzenleme Kurulu / Organizing Board

Düzenleme Kurulu Başkanı - Head of the Organizing Board

Prof. Dr. Hüseyin Akyüz - Ankara Hacı Bayram Veli University, Türkiye

Düzenleme Kurulu Üyeleri / Members of the Organizing Board

Prof. Dr. Hatem Fahad Hanoo - University of Mosul - Iraq
Prof. Dr. Muhammad Matarna - Tafilah Technical University - Jordan
Prof. Dr. Najem Dhaher - Carthage University - Tunisia
Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University, Türkiye
Prof. Dr. Sid Ahmed Sufyan - University of Annaba - Algeria
Assoc. Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University - Egypt
Assoc. Prof. Dr. Sami Baskın - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Dr. Esat Layek - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Dr. Said Assil - Regional Center for Education and Training Professions - Morocco
Dr. Yasser Ahmad - University of Bahrain - Bahrain

Üniversite Tarafından Bu Kongre İçin Görevlendirilmiş Düzenleme Kurulu Üyesi*

Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University, Türkiye

Değerlendirme Kurulu Başkanı - Head of The Evaluation Board

Prof. Dr. Hatem Fahad Hanoo - University of Mosul - Iraq

Değerlendirme Kurulu - Evaluation Board

- Prof. Dr. Abdul Rahman bin Omar bin Ahmed Al-Madkhali - Jazan University – Saudi Arabia
- Prof. Dr. Abdussamed Yeşildağ - Kırıkkale University – Türkiye
- Prof. Dr. Aggo Ali - Batna University 1- Algeria
- Prof. Dr. Ali Muhammad al-Ahmar - University of Maiduguri – Nigeria
- Prof. Dr. Belhadry Loufa - University of Abdelhamid Ben Badis, Mostaganem – Algeria
- Prof. Dr. Birgül Bozkurt - Mardin Artuklu University – Türkiye
- Prof. Dr. Boukhal Lakhdar - Salehi University Center – Algeria
- Prof. Dr. Fatih Koca – Ankara University – Türkiye
- Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University – Egypt
- Prof. Dr. Hatice Demirbaş - Ankara Hacı bayram Veli University – Türkiye
- Prof. Dr. Hayat Kuttub - M'sila University – Algeria
- Prof. Dr. MA Hebin - Northwest Minzu University - P. R. China
- Prof. Dr. Mohamded Mohy El Din Ahmed - Minya University, Egypt
- Prof. Dr. Mujeebur Rahman - Jawaharlal Nehru University – India
- Prof. Dr. Omayma Ghanem Zidan - Egyptian cultural advisor in China – Egypt
- Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University – Türkiye
- Prof. Dr. Ramazan Armağan - Süleyman Demirel University – Türkiye
- Prof. Dr. Shereif Abu El Makarem - The Higher Institute of Languages in El Mansoura – Egypt
- Prof. Dr. Sherine El Shoura - Benha University – Egypt
- Prof. Dr. Şinasi Akdemir – Çukurova University – Türkiye
- Prof. Dr. Uğur Özgöker – İstanbul Arel University – Türkiye
- Prof. Dr. Yehia Kamel - Suez Canal University – Egypt
- Assoc. Prof. Dr. Mustafa Cora – Ankara Hacı Bayram University – Türkiye
- Assoc. Prof. Dr. Talip Ayar – Ankara Hacı Bayram University – Türkiye
- Assoc. Prof. Dr. Serbüleend Arpa – Ankara Yıldırım Beyazıt University – Türkiye
- Dr. Ahmed Muhammad Qadan - Al-Qasimi Academy - Palestine
- Dr. Ali bin Munawer bin Rada Al-Juhani - Tabuk University - Saudi Arabia
- Dr. Bahia Ben Sagheer - Université Abdelhamid Mehri Constantine 2- Algeria
- Dr. Faysal Arpaguş – Tokat Gaziosmanpaşa University – Türkiye
- Dr. Hasan Turgut - T.C. Cumhurbaşkanlığı Diyanet İşleri Başkanlığı – Türkiye
- Dr. Hassan Kassab - Ibn Zohr University, Agadir – Morocco
- Dr. İsmail Öztürk - Tokat Gaziosmanpaşa University – Türkiye
- Dr. Kerkour Mohamed - Tissemsilt University – Algeria
- Dr. Majed Abdel Aziz Al-Khawaja - University of Jordan – Jordan
- Dr. Meryem Almansouri - Zayed University – Jordan
- Dr. Moaz Abdul Latif Al-Nayef - Zayed University. Abu Dhabi - United Arab Emirates
- Dr. Mohamed Adel Amtareed - Libya
- Dr. Mohamed Faridi - Hassan I University, Settat – Morocco
- Dr. Mostafa Yahya, University Center of Nour El-Bashir El-Beidh – Algeria
- Dr. Mubaraka Saad Al-Ghariani - Libyan Authority for Scientific Research, Ministry of Higher Education and Scientific Research - Libya.
- Dr. Nur Thani - Bayero University, Kano – Nigeria
- Dr. Osama Muhammad Salous - Al-Istiqlal University – Palestine
- Dr. Sahra Khmeili - University of Badji Mokhtar, Annaba – Algeria
- Dr. Sherin Samir - October 6 University – Egypt
- Dr. Şaban Banaz - Tokat Gaziosmanpaşa University – Türkiye
- Dr. Tawfiq Abubakar - University of Bayero - Kano – Nigeria

Dr. Wessam Khairi Morsi - British University in Egypt (BUE) - Egypt
Dr. Yasia Selima - Higher National School of Political Sciences - Algeria
Dr. Yasser Ahmed Juma - Bahrain
Dr. Zahia Souissi - Higher School of Teachers Bouzareah - Sheikh Ben Mohamed Brahimi
El Meili Algerian
Dr. Zobayer Ahmed - International Islamic University Chittagong - Bangladesh
Lecturer Hadi Esmer - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye

Sekreteryaya - Secretariat

Dinçer Bektaş

ÖN SÖZ

18. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi, 08-11 Ekim 2024 tarihlerinde Ankara'da gerçekleşecektir. Bu kongre, Saybilder Topluluğunun organizasyonunda ve başta Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Mardin Artuklu Üniversitesi, Carthage University olmak üzere çeşitli yükseköğretim kurumlarının ilmi desteği ile düzenlenmektedir. Kongreye 6 farklı ülkeden davetli konuşmacı davet edilmiştir. Aynı zamanda Türkçe, İngilizce ve Arapça duyurular yapılarak bilim insanlarına çağrıda bulunulmuştur. Bu çağrılar sonrasında Türkiye hariç 12 farklı ülkeden (Birleşik Arap Emirlikleri, Cezayir, Fas, Irak, Katar, Kazakistan, Libya, Mısır, Suudi Arabistan Krallığı, Tunus, Umman, Ürdün) sözlü bildiri kongre programına dâhil edilmiştir. Tüm bildiriler kör hakemlik sürecinden geçirildikten sonra sunuma kabul veya reddi gerçekleştirilmiştir. Bu süreç içerisinde bildirilerin önemli bir kısmına hakemlerden düzeltme talebi gelmiştir. Hakemler tarafından talep edilen düzeltmelerin yapılıp yapılmadığı da özenle kontrol edilmiş ve düzeltilerden sonra kabul mektupları düzenlenerek yazarlarına gönderilmiştir.

Başvuru süreci sonucunda 73'ü Türk bilim insanları tarafından ve 77'si farklı ülkelerden katılan bilim insanları tarafından hazırlanmış toplam 150 bildiri sözlü sunuma uygun bulunmuştur. Bu kitapta kongrede sunulan bildirilere ait tam metinler yer almaktadır.

Kongrenin bilim insanları arasındaki iletişimi kuvvetlendirmesini, bilgi alışverişini arttırmasını, ortak çalışma zeminlerini oluşturmasını, milletimize, insanlığa ve bilgiyle amel edenlere faydalı olmasını diliyorum.

Prof. Dr. Hüseyin Akyüz
Düzenleme Kurulu Başkanı

مقدمة

يسرنا أن نقدم لكم هذا الكتاب الذي يضم مجموعة الأبحاث الكاملة التي قُدمت خلال فعاليات المؤتمر الدولي الثامن عشر للدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية، الذي عُقد في العاصمة التركية أنقرة خلال الفترة من 8 إلى 11 أكتوبر. كان هذا المؤتمر فرصة مميزة لتبادل الأفكار والمعرفة بين نخبة من الباحثين والأكاديميين المتخصصين في مجالات الدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية، حيث تميز بالتنوع الفكري والتخصصي الذي يعكس تطور هذه المجالات الحيوية.

شهد المؤتمر مشاركات واسعة من باحثين من مختلف الجامعات والمؤسسات العلمية حول العالم، وأسهم في مناقشة العديد من القضايا المحورية التي تتعلق بالتحديات الاجتماعية والقانونية التي تواجه المجتمعات المعاصرة. كما تناولت الأبحاث المقدمة مواضيع تتعلق بالتاريخ وارتباطه بتشكيل البنى الاجتماعية والقانونية في الحاضر، مما أضفى بعداً تحليلياً معمقاً على المناقشات العلمية.

إن هذا الكتاب يضم بين دفتيه نتاج جهود بحثية متميزة أسهمت في تقديم رؤى نقدية ومعرفية حول قضايا متشابكة ومعقدة، مع السعي إلى تقديم حلول مستدامة للتحديات القانونية والاجتماعية القائمة. ولعل هذا التنوع في الأبحاث يعكس مدى أهمية المؤتمر في تعزيز التفاهم العلمي وتوسيع آفاق الحوار الأكاديمي بين الباحثين في مختلف التخصصات. نتمنى أن يجد القارئ في هذا الكتاب إضافة قيمة إلى المعرفة العلمية، وأن يسهم في تطوير الدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية بما يعزز التقدم الفكري والاجتماعي للمجتمعات.

أنقرة – 2024/10/12

رئيس المؤتمر

İçindekiler - الفهرس - Contents

- 474..... أثر مهارات القائد الاستراتيجي في تعزيز السلوك الابداعي دراسة تحليلية لآراء عينة من العاملين في قسم النشاطات الطلابية في جامعة الموصل
نورا عزيز فتاح
- 489..... الحركات والثورات في عهد الخليفة المعتضد بالله (279-289 هـ / 892-902 م).....
م. اسماعيل محمد علي جاموس الجبوري
- 500..... المحاولات الأولى للعراقيين في قراءة الكتابات المسماة.....
أ.م.د. ياسر جابر خليل
- 508..... الوجود الفرنسي في الشمال الأمريكي 1600 – 1763 بالأستناد الى سجلات الكنيسة الكاثوليكية.....
د. هوازن طارق يوسف
- 526..... دور الأمم المتحدة في مكافحة المخدرات.....
د. سهى حميد سليم الجمعة
المحامية / اسماء صالح علي
- 543..... التحكم التجاري الإلكتروني الطارئ وحل النزاع بين الشركات.....
أ.م.د. بسام نواف فتحي الراشدي
- 564..... موقف الصحافة العراقية من أحداث ايلول 1970 في الاردن.....
م.م سارة كمال جسام
م.م مروة ابراهيم مصطفى
- 579..... تعليقات الحواشي (التذييل) في النصوص المسماة المعجمية.....
أ.م.د. احمد ميسر فاضل العنزي
- 596..... دواعي الهجرة بين الحاضر والماضي في ضوء القرآن الكريم.....
م. د. جنان قاسم محمد

- 608..... نظرية الحق وتطبيقاتها في تاريخ الفكر الاسلامي والفكر القانوني (دراسة مقارنة)
أ.م.د. حسين صالح الربيعي
- 620..... نظرية الحق وتطبيقاتها في تاريخ الفكر الاسلامي والفكر القانوني (دراسة مقارنة)
أ.م.د. حسين صالح الربيعي
- 632..... الإسلام السياسي بالمغرب بين التمدد والانكماش: قراءة في تجربة حزب "العدالة والتنمية"
محمد موفيد
- 643..... المناهج التاريخية: دراسة تطبيقية
د. محمد مصطفى أفقيير
- 665..... الرايات والألوية والشعارات إلى نهاية العصر العباسي مدلولاتها ومضامينها
د. نوال بنت فرحان محمد الخالدي
- 689..... محمود الإمام المقرئ (المتوفى 758هـ) في خدمة المذهب المالكي من خلال كتابه "عمل من طب لمن حب"
أ.د. حياة كتاب
ط.د. سعيدة عكسه

الوجود الفرنسي في الشمال الأمريكي 1600 – 1763 بالأستناد الى سجلات الكنيسة الكاثوليكية

د. هوازن طارق يوسف
جامعة الموصل / كلية الاداب

الملخص

الوجود الفرنسي في كندا وأجزاء من الولايات المتحدة الأمريكية يعود الى القرن السادس عشر، عندما بدأ المستكشفون الفرنسيون في استكشاف تلك الأراضي، أدت الكنيسة الكاثوليكية دوراً كبيراً في هذا الوجود، إذ ان السجلات الكنسية الكاثوليكية وفرت الكثير من المعلومات حول الحياة اليومية والهجرة والنشاطات السياسية والاقتصادية والتعليم والتفاعلات مع السكان الأصليين فكان اعتماد البحث في الكثير من معلوماته على تلك السجلات والتي تم الحصول عليها من الأرشيف الوطني الكندي للاحداث السياسية في كيويك وارشفيف الارشيات، ومكتبة وارشفيف كندا عبر المواقع الالكترونية او حتى عبر الكتب المعتمدة في البحث، إذ ان غالبية الكتاب اعتمدوا على تلك السجلات .

جاء في البحث عدد من الفقرات اولها : مدخل الى الاستكشافات الفرنسية في أمريكا، الذي تحدث عن أولى الرحلات الفرنسية لاستكشاف أمريكا الشمالية، ومن ثم تأسيس مستعمرة فرنسا الجديدة على يد صومائيل دي شامبلين على نهر سانت لورنس، والتي ضمت العديد من المستوطنات ذات المواقع الاستراتيجية لتكون قاعدة تنطلق منها الرحلات الاستكشافية، فضلاً عن كونها مراكز تجارية ودينية لنشر الديانة المسيحية بين قبائل الهنود الحمر، أعلنت بريطانيا الحرب عليها وخاضت معها عدد من الحروب، استطاعت فرنسا الجديدة من تحقيق النصر واحتفاظ الوطن الام بتلك المستعمرة ، لكن ومع تأثر الاحداث التي وقعت في أوروبا، لاسيما خسارة فرنسا امام بريطانيا في حرب السبع سنوات 1756 – 1763 ، والتي تمخض عنها توقيع معاهدة باريس 1763 تخلت فرنسا عن ممتلكاتها بكندا، فاصبحت مستعمرة فرنسا الجديدة تحت السيطرة البريطانية وتسمى "بالمستعمرة البريطانية في كيبك".

الكلمات المفتاحية: فرنسا الجديدة – بريطانيا – المستوطنون

Abstract

The French presence in Canada and parts of the United States of America dates back to the sixteenth century, when French explorers began to explore those lands. The Catholic Church played a major role in this presence, as Catholic church records provided a lot of information about daily life, immigration, political and economic activities, and education. And interactions with the indigenous people. The research relied for much of its information on these records, which were obtained from the Canadian National Archives for political events in Quebec, the diocesan archives, and the Library and Archives of Canada via websites or even through the books approved in the research, as the majority of the writers relied on those Records.

The research contained a number of paragraphs, the first of which was: An introduction to French exploration in America, which talked about the first French voyages to explore North America, and then the founding of the colony of New France by Samuel de Champlain on the St. Lawrence River, which included many settlements with strategic locations to be A base from which excursions depart, as well as Being commercial and religious centers for spreading the Christian religion among the Native American tribes, Britain declared war on them and fought a number of wars with them. New France was able to achieve victory and keep the motherland in that colony, but with the impact of the events that took place in Europe, especially France's loss to Britain in the war The seven years from 1756 to 1763, which resulted in the signing of the Treaty of Paris in 1763. France gave up its possessions in Canada, so the new colony of France became under British control and was called the "British Colony of Quebec."

أولاً: مدخل الى الاستكشافات الفرنسية في أمريكا وتأسيس فرنسا الجديدة:

مع نهاية القرن الخامس عشر وبداية القرن السادس عشر بدأت تنظر الممالك في شمال الاطلنطي (انكلترا وفرنسا)، بعين الحسد الى الثروة التي تستمدّها البرتغال من التجارة مع جزر التوابل (الهند) في الشرق، وعليه بدأت فرنسا بالبحث عن طريق غربي للوصول الى نفس وعاء الذهب⁽¹⁾، في عام 1497 وتحديداً في عيد القديس يوحنا المعمدان⁽²⁾ انطلقت سفينة صغيرة من ميناء مدينة بيرستول، وهي مدينة انكليزية تقع جنوب غرب انكلترا، يقودها المستكشف الايطالي الاصل جون كابوت ورفقته عدداً من البحارة، بعد ان تم تكليفهم

(1) Kristina Mostova : French and British Colonization of North America , (duben, 2014) , p. 8 .

(2) هو يحيى بن زكريا وهو من انبياء بني إسرائيل كرمه الله وهو من سباه " يا زكريا انا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سمياً" واختلف في سبب تسميته يحيى يحتفل المسيحيون بعيد مولده يوم 24 حزيران ويتزامن عشية مولده مع الانقلاب الشمسي ... ينظر: يوحنا المعمدان ، موقع وكبيديا

من قبل الملك هنري السابع⁽³⁾ للبحث والكشف عن جزر وراضي يسكنها الكفار الوثنيين، فتم الكشف عن عدد من الجزر والحلجان مثل نيو فاوندلاند وجزيرة الامير ادوارد.. وغيرها⁽⁴⁾ وبرحلاته تلك انهمى احتكار اسبانيا والبرتغال لطرق التجارة البحرية، ولا سيما بعد ان وقعا على معاهدة تورديسيلاس عام 1494⁽⁵⁾، وكانت تلك الجزر غنية باسماك القد وهذا ما قدمه كابوت في تقريره للحكومة البريطانية .. فبدأت سفن الصيادين والمغامرين الانكليز والفرنسين تتجه نحو الساحل الامريكي، فازدهرت تجارة السمك وبيع الفراء بشكل كبير في غرب انكلترا وفرنسا، فبدأ تجار الفراء الفرنسيون ينجذبون الى مناطق البحيرات العظمى ومناهات الميسيسيبي⁽⁶⁾.

في نحو عام 1523 استطاع الملاح الايطالي "جيوفاني دافيرازانو Giovanni deVerrazano"⁽⁷⁾، اقناع الملك الفرنسي فرانسيس الاول بتكليف بعثة استكشافية متكونة من خمسين رجلاً لإيجاد طريق غربي يصل الى الصين، وعليه استطاعت تلك البعثة عام 1524، لاستكشاف المنطقة بين فلوريدا ونيوفاوندلاند للطريق الى المحيط الهادي، لكن لم ينجح جيوفاني في الوصول الى الصين بعد أكثر من عشر سنوات، لاحقاً وفي عام 1534 ارسل الملك فرانسيس المستكشف "جاك كارتيه Jacques Cartier"⁽⁸⁾، بعد ان قدمه اسقف دير سان مالو للملك، على قدرته لقيادة السفن لاستكشاف اراضي جديدة في العالم الجديد، وان يكون خلفاً للمستكشف الفلورنسي جيوفاني الذي مات في رحلته الاخيرة، وفي 20 ايلول 1534 اجر كارتيه مع سفينتين وأكثر من 60 رجلاً في الاول من ثلاث رحلات ولأكثر من ثلاثة عقود، لاستكشاف الممر الغربي لساحل نيو فاوندلاند ونهر سانت لورانس Saint Lorans على جزيرة هورون، التي كان يقطنها هنود الهورون، فاستطاع الكشف عن بعض الجزر والاراضي التي يقال ان كمية كبيرة من الذهب والأحجار الثمينة الاخرى التي يمكن العثور عليها هناك، ومنها جزيرة الطيور وخليج سانت لورانس، التي كارتيه مع السكان الأصليين في تلك المناطق وبالفعل تمت السيطرة عليها، وقام كارتيه برفع العلم الفرنسي وغرس الصليب الذي بلغ طوله لعشر أمتار، كتب عليه عبارة "عاش ملك فرنسا"، لاحقاً

(3) ملك إنكلترا 1485-1509 ولد عام 1457 وهو اول حاكم اسرة تيودر رغم انه ينتسب الى احد النبلاء الا انه ورث العرش عن طريق والدته عاصر حرب الوردتين ووضع حدا لها بزواجه من الاميرة اليزابيث اوف يورك .. ينظر :

هنري السابع من انكلترا ، موقع المعرفة m.marefa.org

(4) W.Eccles : The French in North America 1500 – 1783,(Michigan State University Press , 1998), p. 10.

(5) وقعت هذه المعاهدة في مدينة تورديسيلاس الاسبانية ، خلالها قسمت الاراضي المكتشفة حديثا خارج اوربا بين ايزابيلا الاولى وفرناندو الثاني على طول خط 37 غرب جزيرة الرأس الأخضر اذ تنتمي الأراضي المتجهة للشرق الى البرتغال والأراضي المتجهة للغرب الى اسبانيا. للتفصيل ينظر :

France Gardiner Davenport : European Treaties Bearing on the History of United States and its Dependencies to 1648 , (Washington, 1917), p.82 .

(6) W.Eccles : The French in North ... , p. 12.

(7) ولد جيوفاني في جنوب فلورنسا الايطالية عام 1485، وهناك من يذكر بأنه ولد في مدينة ليون الفرنسية ودرس فيها أيضاً واستقر في فرنسا، ومن ميناء ديبب الفرنسي بدأ مسيرته في عالم الملاحة واستطاع الكشف عن الكثير من الجزر والمناطق المهمة على الساحل الامريكي، كما وأقام علاقات جيدة مع السكان الاصليين... توفي في عام 1528 وقد اختلفت الروايات حول وفاته .. فهناك من يزعم انه قتل واكل من قبل سكان الكاريبي الاصليين .. وتشير الروايات التاريخية القديمة على ان جيوفاني فيرازانو كان قرصاناً وقد تم اعدامه من قبل الاسبان في اسبانيا . ينظر:

<https://www.biography.com/explorer/giovanni-da-verrazano>

(8) هو مستكشف فرنسي ولد في عام 1491 وتوفي في عام 1557 في مدينة سانت مالو Saint Malo وهي مدينة ساحلية تمتلك ميناءاً مهماً في جزيرة بريثاني في الشمال الغربي لفرنسا على بحر الماش ، ولد لعائلة متواضعة كان والده تجاراً محترماً وورث هو مهنة والده ، تحسن وضعه الاجتماعي بعد زواجه من دي ماري كاترين وهي من عائلة غنية ، وكان كارتيه اول من اكتشف كندا . ينظر :

Marcel Trudel , "Jacques Cartier" , The Canadian Encyclopedia , 2009 , p. 243.

ظهرت فكرة فرنسية جديدة، وهي تعزيز الدين المسيحي على المذهب الكاثوليكي، ذلك من خلال تحويل السكان الاصليين الى ذلك الدين⁽⁹⁾.

وفي شهر ايلول من عام 1534 عاد كارتيه الى فرنسا، وقد اخذ معه اثنين من ابناء زعماء عشائر الهنود، اما رحلته الثانية فقد بدأت في 19 ايار 1535 وبثلاث سفن و110 رجل مع الرجلين الأسيرين الهنديين، للوصول الى أعالي نهر سانت لورانس (يقع في أمريكا الشمالية وبعد ثلثي أطول نهر في كندا) والى عاصمة الهنود ايروكواين Iroquoian ومقابلة الرئيس "دوناكونا Donnacona"، في 2 تشرين الاول وصلا الى العاصمة والتي كانت عبارة عن قرية صغيرة متخلقة، واستقبلهم حشد من الناس أكثر من الف شخص لتحية الفرنسيين، بعدها تم التعرف على الموقع بثقة⁽¹⁰⁾، قضى كارتيه وجماعته فصل الشتاء في تلك المنطقة وكان البرد قارصاً، حتى اصيب الكثير من رجاله بمرض الأسقربوط ومات منهم الكثير نحو 25 شخص، وفي أوائل شهر ايار 1536 قرر كارتيه العودة الى فرنسا وأخذ معه الرئيس دوناكونا مع صناديق محملة بالذهب والكنوز الاخرى، ومن بعدها تبدأ رحلته الأخيرة⁽¹¹⁾.

تأسيس فرنسا الجديدة

في 17 تشرين الاول 1540 أمر الملك فرانسيس الاول كارتيه بالعودة الى العالم الجديد والذي سمي بكندا لوضع مشروع استعماري وذلك ببناء مستوطنات فرنسية فيها، مع اعطائه لقب القبطان العام وأمره الملك بأن يصحب معه الكثير من الملاحين والخبراء والمستكشفين، ضمن البعثة الاستكشافية لاستكشاف مملكة ساجوني وثوراتها، والتي قدم المعلومات عنها رئيس القبيلة وللسيطرة على طول نهر سانت لورانس وعند وصولهم الى العاصمة ايروكواين مرة اخرى، لم يرحب بهم كما في السابق وكانت أعدادهم كثيرة مما أثار قلق الفرنسيين، ولذلك قرروا عدم بناء المستوطنات في تلك المنطقة، واقتصرت مهمتهم للبحث عن الذهب والأحجار الكريمة في مناطق محدودة⁽¹²⁾.

قام كارتيه بتقسيم رجاله الى مجموعات وأعطى لكل مجموعة مأموراً خاصة بها، ثم غادر هو ومعه عدد من الرجال للبحث عن مملكة سارجوني، وقضى شتاء 1541-1542 يتقصى فيها المعلومات وفي النهاية فشل في تحقيق هدفه، وحدثت مشاكل بين المستوطنين الفرنسيين والهنود حتى قام الهنود بشن هجوماً عنيفاً على المستوطنين وقتلوا منهم قرابة 36 شخصاً، فضلاً عن البرد الشديد والأمراض وانعدام الامن، مما اضطر كارتيه ورجاله للعودة الى فرنسا⁽¹³⁾.

في عام 1562 تم بناء حصن جارلس Charles Fort في كندا، على يد المستكشف الفرنسي جان ريباليولت Jan Rebalyt ولكنه ترك بعد عام، لعدم وصول الامدادات الفرنسية اليه، وفي عام 1564 تم تأسيس حصن كارولين الذي اعتبر أول مستعمرة فرنسية في الولايات المتحدة، ويقع على ضفاف نهر سانت جونز Saint Johns River بولاية فلوريدا، انشأه ريبنيه دي جيولين Rene Goulain de Loudonniere في 22 حزيران 1564 مع 200 مستوطن فرنسي في سهل صغير سمي في البداية حصن الملك شارل التاسع ولتكون ملاذاً آمناً للمسيحيين المنشقين عن كنائس فرنسا⁽¹⁴⁾، وقد عانت تلك المستوطنة من الجوع وهجمات الهنود الحمر، في حزيران 1565 وصلها المستكشف الفرنسي جان ريباليولت بعد ان اطلقت سراحه القوات البريطانية في اوربا بسبب ردود الافعال الناجمة عن الحروب الدينية الفرنسية، الامر الذي حال دون عودته، ثم عاد جان على رأس اسطول كبير ومئات من الجنود والمستوطنين

(9) Sabra Holbrook , The French Founders of North America and Their Heritage, (USA, 1976)... , pp. 60- 75.

(10) Reuben Gold Thwaites , The American Nation a History , Vol. 7 , (New York , 1905) , p. 25 .

(11) Holbrook ,The French Founders of... , p. 82.

(12) للتفصيل عن الرحلات ينظر :

Mc. Mallen , The History of Canada From its First Discovery to the Present Time , (London , 1855) , pp. 20- 55.

(13) Mallen , The History of Canada..., p. 83.

(14) Parkman , France and England..., Vol. 1 , p. 172.

الفرنسيين ، حتى تولى قيادة المستوطنة (15) ، ولكن تلك المستوطنة واجهت مشكلة كبيرة وهي تحرش القوات الاسبانية بها ولاسيما بعد تعيين الحاكم الاسباني بيدرو مينينديز دي افليس Pedro Menendez de Aviles فقد ارسلت اسبانيا قوات لإزالة البؤر الاستيطانية الفرنسية في ولاية فلوريدا ، وفي غضون ايام وصلت تلك القوات بقيادة مينينديز ، وقامت بمهاجمتها سفن ريباليوت على سواحل فلوريدا لكن الاخير اضطر للتراجع جنوباً ودخل القائد الاسباني وقواته حصن كارولين ، وقام بقتل مستوطنها ولم ينجو منهم سوى 50 شخصاً من النساء والاطفال الذين أسروا وعدد قليل من المدافعين الذين نجحوا بالفرار (16) .

اما بالنسبة لأسطول ريباليوت فقد توجه نحو الجنوب، كما ذكرنا وقام بتأسيس حصن القديس اوغسطين التي كان الاسبان قد اكتشفوا المنطقة عام 1513 ، ويقع الآن على سواحل كارولينا الجنوبية وقام رينيه باكتشاف نهر ماتانزاس وقد أسماه الفرنسيون نهر الدلافين ، هاجم الحاكم الاسباني هذا الحصن ايضاً بقوة عنيفة ، حتى اضطر ريباليوت للاستسلام وتم اعدامه على مينيندوز مع عدد كبير من المسيحيين الفرنسيين البروتستانت، وكان لتلك الحادثة وقعاً لفرنسا (17)، اذ وضعت تلك المجزرة حداً لمحاولات فرنسا في استعمار الساحل الاطلسي الجنوبي الشرقي من امريكا الشمالية، وفي عام 1568 قامت قوة فرنسية بالهجوم على حصن كارولين وتم استعادته من الاسبان، وقد ذبح الاسرى انتقاماً لمجزرة 1565 (18).

في عام 1598 جرت محاولات عديدة لتأسيس مستوطنات لكنها كانت دائماً الفشل ، وفي عام 1600 تم تأسيس موقع تجاري في تادوساك Tadossak ، وفي نفس السنة تم تأسيس مستعمرة للبروتستانت الفرنسيين في بورت رويال ، كما وأسست أول شركة تجارية فرنسية وهي شركة توين فرانسوا كراف Tween Francoins Grave ، للمتاجرة حول نهر سانت لورانس واحتكار تجارة الفراء، وفي عام 1608 قام المستكشف صومائيل دي شامبلين Saumual de Champlain (19) ، بتأسيس مستعمرة كيويك Quebec ففي عام 1604 أمر ملك فرنسا شامبلين للقيام برحلة الى اراضي فرنسا الجديدة لاستكشاف مناطق جديدة مع تقديم التقارير ، وقد استمرت تلك

(15) Thwaites , The American Nation..., p. 27.

(16) Mallen , The History of Canada..., p. 112.

(17) "French Colonization of the Americas" , www.wikipedia.com.

(18) "Fort Caroline National Memorial" , www.floridaparks.com

(19) صومائيل دي شامبلين ولد في 13 آب 1574 وقد اختلف الكتاب كثيراً حول تاريخ مولده وحتى في مذهبه بروتستانتياً أم كاثوليكياً ، كان ملاحاً فرنسياً ورساماً للخرائط وجندياً بارعاً ومستكشفاً جغرافياً ، فضلاً عن كونه دبلوماسياً ومؤرخاً أسس ما يعرف بفرنسا الجديدة ، اي جميع المناطق الخاضعة لفرنسا في العالم الجديد مع مدينة كيويك والعديد من المستوطنات، ولد شامبلين في عائلة من الملاحين والمغامرين رافق عمه في الكثير من الرحلات البحرية اهمها رحلته في عام 1598 لمراقبة الاسطول الاسباني في قادش الى جزر الهند الغربية واستغرقت تلك الرحلة عامين ، خلال تلك المدة والتي أعطت لشامبلين فرصة لرؤية الممتلكات والمستعمرات الاسبانية في منطقة البحر الكاريبي والمكسيك ، وأخذ يسجل خلالها الملاحظات التفصيلية وكتابة التقارير السرية عن ما تعلمه من تلك الرحلة وقدمها للملك هنري ، وقد نُشر هذا التقرير في عام 1870 ، ورث شامبلين من عمه تركة كبيرة منها عقارات كثيرة في اسبانيا وسفينة تجارية ضخمة ، فضلاً عن اموال كثيرة ولذلك كان هذا المستكشف الشاب يعتمد على استقلاله، بين عامي 1601-1602 خدم شامبلين باعتباره جغرافياً في بلاط الملك هنري ، وكجزء من واجباته سافر الى الموانئ الفرنسية وتعلم الكثير عن امريكا الشمالية من الصيادين في نيوفاوندلاند ، كما وقدم دراسة عن الاخفاقات الفرنسية السابقة للاستعمار في المنطقة ، كانت أول رحلة له لامريكا الشمالية كانت في عام 1603 بصفة مراقب في رحلة لتجارة الفراء بقيادة فرانسوا دو بونت الى نهر سانت لورانس ، فمن خلال هذه الرحلة تعرف شامبلين على المنطقة وعند عودته الى فرنسا قدم تقريراً الى الملك عن مزيد من الاستكشافات ، وفي ربيع عام 1604 أمر الملك شامبلين بالقيام برحلة ثانية الى اراضي فرنسا الجديدة ، على ان تكون استكشافية الى ساحل نوا اسكوتشيا Nova Scotia ، وقام بتأسيس حصن في منطقة برونسويك الجديدة New Brunswick وكذلك قام بتأسيس مستوطنة على شاطئ ميناء هاربر Harbar الحالي في ولاية أنابوليس Annapoles ، دي شامبلين اعتبر الاب الحقيقي للاستعمار الفرنسي في أمريكا. ينظر :

Edwin Asa Dix , Champlain the Founder of New France, (London , 1903) ;

"Samuel de Champlain" , www.wikipedia.com.

الرحلة لعدة سنوات، وركزت على المناطق الواقعة في جنوب نهر سانت لورانس وبعد استكشاف الكثير من المناطق أختار شامبلين جزيرة سميت بسانت كروا أسس فيها مستوطنة شتوية لتحمل الشتاء القارس ، بعد ان تم نقل تلك المستوطنة الى خليج بورت رويال وبقوا فيها حتى عام 1607 استخدمها شامبلين كقاعدة له لاستكشاف الساحل الاطلسي⁽²⁰⁾ .

وفي عام 1608 منح الملك الفرنسي هنري الرابع للسيد "بيير دوغوا سيوردي مونتس"⁽²¹⁾ تمديداً لمدة عام كامل لاحتكاره التجاري للفراء من خط عرض 46 الى خط عرض 40 (فيلا ديلفيا حالياً) فأصدر الأخير تعليماته الى صوثيل دي شامبلين لإنشاء مسكن ومركز على نهر سانت لورنس، فبدأ الأخير ومنذ ربيع عام 1608 ببناء مستعمرة فرنسية جديدة على شواطئ سانت لورانس وعلى نفقته الخاصة فبدأ بتنظيف الأرض وحجز اسطولاً من ثلاث سفن كبيرة محملة بالعمال والمعدات، ثم قدم تقريره الى الملك الذي وافق على خطة شامبلين كما وقام بأرسال أعداداً من المستوطنين الذكور للذهاب الى مستعمرة تادوساك الفرنسية على نهر سانت لورانس ، وفي 3 تموز 1608 هبط شامبلين في منطقة كيويك وسميت كذلك لانحسار النهر او تضيقه وقد اختارها لتكوين مستعمرة ، وذلك لموقعها الاستراتيجي الذي جعلها تراقب اي سفينة تتجه الى اعلى المنطقة، فضلاً عن جعلها في عزلة عن منافسة التجار النشطين في تلك المنطقة الخليجية فقام في البداية ببناء ثلاث مباني خشبية للسكن وحظيرة وخذناً كبيراً محيطاً بها، وكانت هذه بداية لمستعمرة كيويك ومن ثم مدينة كيويك⁽²²⁾ ، فقد قام شامبلين بتوسيعها عن طريق زيادة أعداد سكانها وذلك بجلب السجناء الفرنسيين اليها والمبعدين السياسيين والدينين، وهم الذين قاموا ببناء البيوت والتحصينات لها ، فضلاً عن العمل في المناجم لاستخراج المعادن والخامات وكذلك وصلها المبشرون والتجار الفرنسيون وقاموا بفتح المحال التجارية⁽²³⁾ ، أصبح شامبلين رئيساً عليها ثم محافظاً على اراضي فرنسا الجديدة في أمريكا وكان يسمى بأب فرنسا، ساعد إيان بوردون وهو أول مهندس ومساح في فرنسا الجديدة في تخطيط المدينة ، تقريباً منذ وصوله عام 1630 ، كما وقام شامبلين بنشر الديانة المسيحية على المذهب الكاثوليكي اذ اعتقد انه يقع على عاتقه نشر المسيحية ولو بشكل جزئي ، وعليه شجع اليسوعيين وهم مجموعة من الكهنة المبشرين الكاثوليك على القدوم الى أمريكا الشمالية لتحويل السكان الاصليين الى المسيحية⁽²⁴⁾ .

مارس سكان فرنسا الجديدة الصيد وتجارة الفراء وكونوا صدقات وصفقات تجارية مع السكان الأصليين من الهنود الحمر في المنطقة، فتوسعت التجارة بشبكة واسعة على طول الأنهار في المناطق النائية فأسسوا الشركات، ففي عام 1627 اجتمع شامبلين مع الكاردينال ريشيليو النائب الملكي لوضع ميثاق لتأسيس شركة متكونة من 100 تاجر كشركاء وذلك للسيطرة على تجارة الفراء في المنطقة، وتدعيم المستوطنات وتوسيعها في فرنسا الجديدة⁽²⁵⁾، وشملت بنود الميثاق بجلب 4 آلاف مستوطن فرنسي جديد من فرنسا ولمدة 15 عاماً لكن الشركة

(20) Dix ,Champlain the Founder ..., p. 52 .

⁽²¹⁾ كان بيير دوغوا دي مونس تاجراً ومستكشفاً ومستعمراً فرنسياً. كالفيني ، وُلد في شاتو دو مونس في رويان ، ساينتونج وأسس أول مستوطنة فرنسية دائمة في كندا. كان الملازم العام لفرنسا الجديدة من 1603 إلى 1610. سافر إلى شمال شرق أمريكا الشمالية لأول مرة في عام 1599 مع بيير دي شوفين دي تونيتوت. للتفصيل ينظر:

George MacBeath, (1979) [1966]. "Du Gua De Monts, Pierre". In Brown, George Williams (ed.). Dictionary of Canadian Biography. Vol. I (1000–1700) (online ed.). University of Toronto Press.

(22) David Hackett Fischer , [Champlain's Dream](#) , (New york ,2008) , pp. 282 – 288 . Samuel de Champlain, Voyages of Samuel de Champlain: 1604-1610, Vol. 2 (Boston: The Prince Society, 1878), pp. 182.

(22) Alain Parent : "Au temps de Cartier et de Champlain". Québec: ville et capital , Centre interuniversitaire d'études québécoises ,(Canada,2001), p.8 .

⁽²⁴⁾ The Catholic Church Prior to 1663 , <https://bpb-ca-c1.wpmucdn.com> › files › 2022/03 .

(23) Andrée Babin , L'interatlas: Ressources du Québec et du Canada , Centre éducatif et culturel , (Montréal ,1986) , p.122.

تجاهلت والى حد كبير بنود الميثاق ، وركزت على تجارة الفراء المرحة ولم تجلب غير 300 مستوطن فقط الى عام 1640 ، وكانت السنوات الاولى من حكم الشركة لمستعمرة كيويك كارثية ؛ وذلك بسبب حربها مع بريطانيا التي قتلت الكثير من المستوطنين وحتى من القوافل الفرنسية القادمة لأراضي فرنسا الجديدة (26) .

ففي عام 1628 اعلنت انكثرا الحرب بقيادة السير ديفيد كيرك على المستعمرات الفرنسية، وفي 19 تموز 1629 جرت معركة كبيرة مع البريطانيين الذين حاصروا المستعمرة باسطولهم، وقطعوا عنها الامدادات، فدخلوا كيويك واحرقوها حتى اضطر شامبلين الى الاستسلام فاستسلمت المستعمرة وأقتيد شامبلين والمستعمرين اسرى لدى البريطانيين ، وفي عام 1632 عقدت معاهدة سان جرمان (27)، وبها أعيدت كيويك وجميع الممتلكات الفرنسية الاخرى المأسورة في امريكا الشمالية الى فرنسا الجديدة، وأعيد شامبلين حاكماً فعلياً على كيويك وأراضي فرنسا الجديدة... وعندما عاد الفرنسيون لاحظوا ان معظم المباني قد دمرت، لكن بدأت مرحلة إعادة الاعمار بعد عام وتم ارسال مشرفين الى المدينة للإشراف على تطوير المستعمرة وفي شامبلين بعد 3 سنوات دون ترك ذرية، ودفن في كنيسة صغيرة.. تم العثور على قبره عام 1867 (28)، بعدها قام المبشرون اليسوعيون بنشر تعاليم الديانة المسيحية بين أهالي الهورون من الهنود الحمر الذين أعمدوا وبشكل كبير على البضائع الفرنسية، وفي عام 1634 وصلت عوائل فرنسية مع اطفالهم الى كيويك وكانوا مصابين بمرض الحصبة، فانتشر المرض بين الناس وحتى بين الهنود الذين اعتقدوا بأن كهنتهم ارسلوا المرض اليهم لاعتناقهم المسيحية (29) ، بدأت تلك المدينة بالاتساع والتي اصحت عاصمة لفرنسا الجديدة .. فقد تأسست المؤسسات الخيرية والتعليمية ، اذ اسس المطران لافال مدرسة كيويك الاكليريكية عام 1663 لتخرج الكهنة ... كذلك تم فتح مدرسة للاطفال وقد بلغ اعداد الطلاب حوالي 400 طالب ... كما وبني سوق للمدينة وثكنة عسكرية ودير أورسولين (30) ، وفي عام 1658 بدأت حروب تلك المستوطنة الفرنسية مع هنود الايروكوا ، والتي استمرت لسنوات ، اذ تظهر السجلات القديمة للمدينة بأنه حصلت معارك دموية مع القبائل الهندية التي كانت تسكن في الاجزاء المجاورة لها، وخلال هذه المدة كانت أعداد المستوطنين في تناقص، في حين كانت المستوطنات البريطانية في زيادة ، وعلينا ان نذكر ان تلك المستعمرة تقع حالياً في شرق ووسط كندا، وهذه المقاطعة الكندية الوحيدة التي غالبية سكانها من الفرنسيين ولغتها الرسمية هي اللغة الفرنسية (31).

اذن فقد كانت كيويك جزءاً من أراضي فرنسا الجديدة حتى عام 1763 ، اذ لم يعرف حدود هذه المستعمرة بالضبط ... عودة الى ما قام به شامبلين من رحلات عديدة نحو الغرب الامريكي يرافقه الكثير من الفرنسيين ، فكما ذكرنا ان في عام 1604 كان قد تأسس حصن بورت رويالالذي تحول بعد ذلك الى مستعمرة صغيرة تعرضت الى هجوم من قبل قوة بريطانية أحرقت البلدة عام 1613 ، ولكن أعيد بناؤها في وقت لاحق، وفي مكان قريب انشأ شامبلين عام 1605 مستوطنة صغيرة بنيت فيها المنازل وزرعت الاراضي .. جرت محاولات لإعادة توطينها بعد عام 1610 ... أصبحت فيما بعد تعرف بمستعمرة أكاديا Acadia، وهي احدى مستعمرات فرنسا الجديدة تقع في شمال شرق امريكا الشمالية (كندا) حالياً كما وشملت أجزاءً من شرق كيويك ، وتعود تسمية أكاديا الى المستكشف جيوفاني دافيرازانو وهي

(24) Babin , L'interatlas: Ressources du Québec..., p. 124 .

(25) تم التوقيع على تلك المعاهدة يوم 29 آذار 1632 وبها أعيدت كيويك وأكاديا وجزيرة كيب برتون الى السيطرة الفرنسية بعد ان استولى عليها البريطانيون في 1629 ، كما وقدمت فرنسا التعويض عن البضائع المضبوطة خلال الاستيلاء على الاراضي الفرنسية . ينظر :

Treaty of Saint-Germain-en-Laye (1632) , www.wikipedia.com.

(26) Joseph Keele : Quebec , Descriptive Letter Press Quebec , (Ottawa , 1915) , p. 8.

(27) Robert et Vallerand Lahaise ,La Nouvelle-France 1524–1760 Outremont Québec , Lanctôt , (Paris, 1999) , p.154.

(28) Quebec Descriptive Letter Press , 1906 , p. 8 .

(29) Thwaites , The American Nation..., p.29.

تسمية يونانية الأصل وتعني المكان المثالي أو الجميل⁽³²⁾، كانت تعيش فيها قبائل الميماك والتي تعود في أصولها الى اوربا لعدة قرون ، في غضون ذلك اسس الانكليز مستعمرة فرجينيا عام 1607 وحاولوا المطالبة بالساحل الشرقي للعالم الجديد بأمله، وعليه كانوا يقومون بالإغارة على المستعمرات الفرنسية ،خلال القرن السابع عشر وقعت أكاديا تحت سيطرة الملك هنري الرابع، حتى اطلق الانكليز عليها اسم اسكوتلندا الجديدة او نوفاسكوتا ، لكن بعد عام 1632اي بعد توقيع المعاهدة المذكورة عادت المنطقة الى فرنسا، وعليه قام المستوطنون الفرنسيون ببناء السدود وتحفيف المستنقعات وتحالفوا مع أمة الميماك وعملوا في صيد الاسماك وتجارة الفراء وزراعة المحاصيل مثل الشوفان والقمح والتفاح، وكان للأكاديين أيضاً علاقات نشطة مع المستعمرات الانكليزية في الجنوب، اذ قاموا ببيع فائض الحبوب وشراء المنتجات المصنعة من ملابس وادوات والآت .. وغيرها⁽³³⁾، ثم دخلت المستعمرة في وقت لاحق كما وصفها بعض المؤرخين في حرب أهلية بين الأعوام 1640-1645، وكانت هذه الحرب بين أهالي مستعمرة بورت رويال وبين أهالي أكاديا، والتي كان حاكمها تشارلز دي مينو أولني Charles de Menou d Aulnay وانتهت المعركة بفوز الأخير⁽³⁴⁾.

في عام 1677 تكونت قوات فرنسية من أهالي أكاديا لطرد البريطانيين منها فحُرت معركة بالقرب من ميناء لاتور، وقد انضم المستوطنين ومع السكان الأصليين الى تلك القوات لتشكيل تحالف سياسي عسكري مع مستعمرات فرنسا الجديدة ، وتكوين ما يعرف بالكوفدرالية وقد استطاع الفرنسيون استعادة اراضيهم المحتلة من بريطانيا بعد معركة عام 1694، كان المذهب الكاثوليكي هو المذهب السائد في تلك المستعمرة فضلاً عن وجود البعثات الكاثوليكية⁽³⁵⁾.

بموجب معاهدات مختلفة كانت أكاديا تقع تحت سيطرة فرنسا تارة وبريطانيا تارة اخرى، لتسوية الحروب الاوربية ، كانت آخرها معاهدة اوترخت عام 1713 والتي اعطت تلك الارض لبريطانيا ، عاش الأكاديون لبعض الوقت بسلام مع الانكليز حتى سميت المدة بين عام 1730 – 1748 بالعصر الذهبي للأكاديين.. اذ ازدهرت المزارع وازداد اعداد السكان وبدأ الفرنسيون يقدمون اليها من غرب فرنسا بعد ان تعلموا بناء السدود وبزل المستنقعات المالحة وكانت الاراضي خصبة للغاية وعلاقتهم جيدة مع السكان الاصليون⁽³⁶⁾، خلال الحكم البريطاني حافظ الأكاديون على حياد دقيق لقد وعدوا انهم لن يقاتلوا مع الفرنسيين ولا مع البريطانيين ايضاً ... لكنهم رفضوا التوقيع على أي قسم بالولاء لملك بريطانيا .. في البداية لم يزرع هذا التصرف الانكليز، لكن بعد اندلاع الحرب بين بريطانيا وفرنسا، هدد الحاكم ادوارد كورنواليس بترحيل الأكاديين اذا لم يوقعوا على قسم الولاء لبريطانيا، رفضوا فتم ترحيلهم وطردهم بشكل قاسي وسريع عام 1755 الى المستعمرات البريطانية جنوباً، لكنهم عادوا ليلموا شملهم ويرجعوا الى حقولهم الخصبه وليظهروا كثافة قوية ومميزة في كندا⁽³⁷⁾.

ثانياً: الوضع الاقتصادي في فرنسا الجديدة

الفجوة الطبقة بين الاغنياء والفقراء كانت صغيرة في فرنسا الجديدة مقارنة بفرنسا البلد الام، بسبب ان المواطنين الفرنسيون وصلوا الى القارة الجديدة وبدأوا بامتلاك الاراضي الزراعية والعمل بها ... مما ادى ذلك الى تقليل الاختلافات المادية، اذ غابت اشكال الغنى والفقير

(30) Mallen, The History of Canada..., p. 158 ; Lahaise ,La Nouvelle-France..., p. 160

(31) WWW.canadahistoryproject.ca/early_history_of_the_acadians.

(32) Jean-Francois Mouhot, Les Réfugiés Acadiens en France 1758–1785, L'Impossible réintégration?, Editions du Septentrion , (Québec, 2009), p. 11 .

(33) James Hannay : The History of Acadia From its First Discovery To its Surrender To England , (Mcmilland , 1879) , p. 211.

(34) William Kingsford : History of Canada , V.2 , (1679 – 1725) , (Toronto , 1888) , p. 221.

(35) Hannay, The History, pp. 380 – 400 .

المتطرفة والمعروفة في أوروبا..⁽³⁸⁾ ومع ذلك حاولت فرنسا ضمان التميز الطبقي وتجزئة المجتمع في مستعمراتها بعدة طرق أهمها : اصدار نظام إقامة حيازة اقطاعية للأراضي لا يختلف عن النظام في فرنسا ما قبل الثورة، وهو ان ملك فرنسا واتباعه من النبلاء كان يطلق عليهم اسم سينيور ، ان يرأس ويستملك مساحات كبيرة من الاراضي، وكان من واجب النبيل او المدير ان يزود المستوطن بمطحنة لطحن القمح والتحكم في النزاعات، وتنسيق الاشغال العامة مثل تبليط الطرق ... في المقابل يدفع السكان او المستوطن ايجاراً وبعض المستحقات⁽³⁹⁾

اما النقطة الاخرى فقد كان هناك طبقة النبلاء مع منح لقب نبيل من قبل ملك فرنسا، ويكون لعدد محدد جداً من الرجال، مما ادى الى ظهور طبقة جديدة من النبلاء الجدد شملت الضباط العسكريين بعد ان حصلوا على مرتبات ورواتب جيدة... فضلاً عن بعض تجار الفراء بعد ان حصلوا على تراخيص للمتاجرة بالفراء⁽⁴⁰⁾.

رغم كل ذلك فان الفوارق الطبقية في فرنسا الجديدة ليست كحدثها في فرنسا، مع وجود تفضيل للعوائل الثرية في المحاكم .. وحتى عند حضور العوائل داخل الكنيسة تنعكس الحالة الاجتماعية، فالكثير من المؤرخين يذكرون بان الناس كانوا على ما يبدو مدركين ومهتمين بان يكونوا موحدين يجيئون الشرف والثناء والظهور بصورة مترفة وانيقة مع ان الدخل كان قليلاً .

ثالثاً: الحروب الفرنسية _ البريطانية للسيطرة على المستعمرة

كانت بريطانيا منغمسة في نزاع مع الأمم الاخرى، ولاسيما فرنسا من اجل السيادة على امريكا الشمالية وقد قامت بينها حروباً عديدة في امريكا الشمالية وهي :

1- حرب الملك وليام King William's War :

جرت هذه الحرب بين عامي 1688-1697 ، وقد عرفت بأسماء كثيرة منها : حرب المسبوكات وحرب الهندي وحرب الاب بودوان وحرب التحالف الكبير ، ومسرحها في امريكا الشمالية بين المستعمرات البريطانية في نيوانكلاند وحلفائها ضد المستعمرات الفرنسية في فرنسا الجديدة وهي الحرب الأولى لستة حروب ، كان أهم سبب للحرب هو تولي الملك وليام وماري William and Mary البروتستانتين العرش البريطاني ، بعد الاطاحة بالملك الكاثوليكي جيمس الثاني James II⁽⁴¹⁾ ، في ثورة سميت بالثورة المجيدة في نهاية عام 1688 ومن ثم انضمام وليام الى تحالف اوغسبورغ League of Augsburg⁽⁴²⁾ في حربه ضد فرنسا.

(36) George M. Wrong : The Rise and Fall of New France , (Macmillan , 1928) , p. 35

(39) Gregory Clark: Economic Status And Reproductive Success in New France, (University of California , 2006) , p. 6.

(40) Ibid , p. 8 .

(41) جيمس الثاني هو الابن الثاني للملك تشارلز الاول ، تولى العرش بعد وفاة شقيقه تشارلز الثاني ، ولد في لندن عام 1633 ، تلقى تعليمه من قبل المعلمين مع أخيه وقد شهد الحرب الأهلية البريطانية وعاصر النزاع الذي كان يجري داخل البرلمان البريطاني ، فضلاً عن النزاعات الداخلية وقد عُين دوقاً على يورك عام 1644 ، وعندما استسلمت المدينة بيد المعارضين بعد حصار عام 1646 أمر قادة البرلمان بقتله في القصر ، لكنه هرب منه عام 1648 الى لاهاي ، وفي عام 1651 لجأ جيمس مع أخيه الى فرنسا لينضم هناك للجيش الفرنسي ، وفي عام 1656 دخل شقيقه تشارلز الثاني في تحالف مع اسبانيا عدوة فرنسا ، فتم طرد جيمس من فرنسا وعليه حصل خلاف بين الأخوة بهذا الشأن وفي عام 1659 استرد تشارلز الثاني عرشه مرة ثانية بعد استقالة الملك دكرومويل ، وفي عام 1685 توفي الأخير وتولى جيمس الثاني عرش البلاد . للتفصيل ينظر :

Trevor Roule ,The British Civil Wars of the Three Kingdoms 1638- 1660 , (Brown , 2004) , p. 24.

(42) هو تحالف كبير ضم الكثير من الدول الأوروبية (في اوقات مختلفة) من النمسا وبافاريا وبراندنبورغ وهولندا والامبراطورية الرومانية المقدسة وايرلندا والبرتغال وبالانينات نهر الراين وسافوي وساكسونيا واسبانيا والسويد التي تأسست حديثاً عام 1686 وجامعة اوغسبورغ وقد انضمت بريطانيا واسكتلندا

بدأت الحرب في أوائل عام 1688 ، وكان في أمريكا الشمالية توتر كبير بين فرنسا الجديدة والمستعمرات البريطانية الشمالية التي أتحدت عام 1686 وكونت دومينيون نيوانكلاند وتحالف معها اتحاد ايروكواس Iroquois⁽⁴³⁾، وامارة وابانكي ضد فرنسا الجديدة فكانت المستعمرات البريطانية قد سيطرت على منطقة البحيرات العظمى المهمة اقتصادياً للتجارة ، والتي صارت فرنسا الجديدة منذ عام 1680 للسيطرة عليه ولكن وبناءً على طلب من نيوانكلاند أوقفت ايروكواس تجارتها مع فرنسا والقبائل الغربية⁽⁴⁴⁾.

قامت فرنسا الجديدة بمهاجمة لأراضي سنيكا بهدف الانتقام وعليه قامت نيوانكلاند بدورها بدعم الايروكواس لمهاجمة مستعمرات فرنسا الجديدة ، وفي نفس الوقت كانت هناك توترات بين نيوانكلاند ومستعمرة أكاديا الفرنسية حول الحدود ، والذي تمثل بمحدود نهر كينبيك جنوب ولاية مين فقام مستوطنون بريطانيون بتوسيع مستوطناتهم على حساب أكاديا ، فقامت فرنسا الجديدة بأرسال ثلاث بعثات كاثوليكية لثلاث قرى هندية في تلك المنطقة اي حول نهر كينبيك ، ورداً على حرب الملك وليام قامت القبائل الهندية وعددها خمس قبائل في منطقة أكاديا بتكوين تحالف سياسي وعسكري داعماً لفرنسا الجديدة ، والوقوف بوجه توسعات نيوانكلاند⁽⁴⁵⁾ ، خلال الحرب جرت معارك كثيرة وفي مناطق مختلفة منها بورت رويال وخليج هدسون ... وغيرها وحوصرت مدن عديدة انتهت الحرب بتوقيع معاهدة ريسويك Ryswick في ايلول 1697 ، التي أنهت الحرب بين اثنتين من القوى الاستعمارية ، وباعادة الحدود الاستعمارية الى اوضاعها ما قبل الحرب وفي نفس الوقت لم تكن تلك المعاهدة مرضية لممثلي شركة خليج هدسون ، لأن معظم المراكز التجارية في الخليج المذكور قد بقيت تحت السيطرة الفرنسية ، لكن تلك الشركة استطاعت من استعادة أراضيها وعلى طاولة المفاوضات بعد انتهاء حرب الملكة آن⁽⁴⁶⁾.

2- حرب الملكة آن Queen Anne's War :

سميت في أوروبا بحروب الخلافة الاسبانية وهي الحرب الثانية من سلسلة الحروب بين فرنسا وبريطانيا في أمريكا الشمالية للسيطرة على القارة ، وفي نفس الوقت كانت تخاض في أوروبا حروب الخلافة الاسبانية ، وكان لهذه الحرب اسباباً كثيرة أهمها : المنافسة الاستعمارية بين الدول الأوروبية ، والصراع على العروش ففي أعقاب وفاة الملك شارل الثاني في أواخر عام 1700 ، اندلعت الحرب على من يخلفه على العرش الاسباني عام 1701⁽⁴⁷⁾ ، وعلى الرغم من ان الحرب كانت في البداية مقتصرة على عدد قليل من الدول الأوروبية ، وفي ايار

عام 169 ، تشكل هذا التحالف محاولة لوقف لويس الرابع ملك فرنسا عن توسعته الاستعمارية وقد تم تثبيت التحالف مرتين بين عامي 1689-1698 وخاض حرب التسع سنوات ضد فرنسا ، ثم بعد ذلك تحول هذا التحالف وأخذ يعرف باسم حرب الخلافة الاسبانية بعد توقيع معاهدة دن هاج في 7 ايلول 1701 ، وكان لهذا التحالف مصداقية سياسية وثقافية لأنه مثل اتحاداً أوروبياً كماً وانه كان مدعوماً من قبل المتقنين الفرنسيين الذين كانوا يطالبون بالتحرك من الحكم المطلق للملك لويس الرابع عشر ، فضلاً عن طرد المسيحيين الفرنسيين الكاثوليك واتحادهم الذي عرف باتحاد الكاثوليكية عام 1685 . ينظر :

Roule ,The British Civil Wars... , p. 138 .

(43) الايروكواس وهي تسمية لرابطة قبائل من الامريكين القدماء والتي كونت اتحاداً في منطقة البحيرات العظمى وهذا الاتحاد تألف من خمسة قبائل هي الموهوك ، اونايدا ، كيجا وانوندا جاوسينيك وهذا الاتحاد تكون منذ القرن الثاني عشر ومن ثم أسسوا كونفدرالية ، وفي عام 1720 انضمت اليهم قبيلة سادسة وهي نوسكاروا ، ويعتبر هذا الاتحاد واحداً من أقوى التأثيرات السياسية ، وتسمية الايروكواس تعني شعب البيت الكبير أي انشاء بيت كبير يضم جميع القبائل كعائلة واحدة . ينظر :

Iroquois , www. Wikipedia . org.

(44) Francis Parkman , A Half Century of Conflict France and England in North America , Vol . 2 , (London , 1909) , p. 66.

(45) William Kingsford , The History of Canada , Vol.2 , p. 27.

(46) Lahaise ,La Nouvelle-France..., p. 173.

(47) Howard Peckham , The Colonial Wars 1689–1762, University of Chicago Press, (Chicago , 1964) , p.61.

عام 1702 أعلنت انكثرا الحرب على كل من اسبانيا وفرنسا ، وهذا مما شجع الاعمال العدائية والمزيد من الخلافات الموجودة أصلاً لدى المستعمرات في امريكا الشمالية وعلى طول المناطق الحدودية التي تفصل بين مستعمرات تلك القوى ، من مقاطعة كارولينا جنوباً الى مقاطعة ماساشوستس شمالاً⁽⁴⁸⁾ ، فضلاً عن البؤر الاستيطانية الاخرى فقد قدر مجموع السكان في المستعمرات البريطانية في ذلك الوقت حوالي 250 ألف شخص ، ومراكز السكان تركزت في مستعمرات على طول الساحل ووصلوا في بعض الاحيان الى جبال الابلاش ، وكان معظم المستعمرين الاوربين لا يعرفون الا القليل جداً عن المناطق الداخلية للقارة، ففي جبال الابلاش ومنطقة جنوب البحيرات الكبرى والمناطق الغربية كانت تسكنها القبائل المحلية⁽⁴⁹⁾.

اما بالنسبة للمستعمرين الاسبان فقد كانت أعدادهم قليلة جداً قدرت بـ 1500 مستوطن في امريكا الشمالية وقد أنشأ هؤلاء شبكة من البعثات التنصيرية ، لتحويل السكان الأصليين الى الكاثوليكية الرومانية وقدر عدد السكان الهنود الذين خدموا الاسبان بـ 20 ألف شخص ، اما الفرنسيون فقد كانوا يوسعون من مناطقهم ، وبدأوا بإنشاء طرق تجارية نحو داخل القارة وغربها واستطاعوا إقامة علاقات ودية مع أكبر وأهم القبائل الهندية ، اذ كان لوصول الفرنسيين وعلاقتهم الودية تلك ، قد خلقت نوع من التوتر بين جميع السلطات الثلاث بريطانيا وفرنسا واسبانيا وحلفائها في هذا الصراع⁽⁵⁰⁾ ، بدأ الخلاف حول مصائد الاسماك والتي كانت تستخدم أيضاً من قبل الصيادين من أكاديا ، فيمكن القول ان المنطقة الحدودية بين نيوانكلاند وأكاديا كانت في صراع مستمر منذ حرب الملك وليام ، وقد جرت الحرب على ثلاث جهات جبهة فلوريدا الاسبانية ، وجبهة كارولينا البريطانية وجبهة فرنسا الجديدة ، انتهت الحرب بتوقيع معاهدة أوترخت Treaty of Utrecht في 1713 والتي كان من نتائجها انها ادت الى التنازل الفرنسي بالمطالبات لأراضي خليج هدسون وبعض اراضي نيوفاونلاند الى بريطانيا ، واجزاء من أكاديا مع الاحتفاظ بجزيرة كيب بريتون وغيرها من الجزر في خليج سانت لورانس ، وكانت العديد من بنود المعاهدة غامضة ولم تدرج لأهتمامات ومطالبات القبائل الهندية ، الامر الذي مهد الطريق لنزاعات مستقبلية⁽⁵¹⁾.

3- حرب الأب رالي 1722-1725: Father Rale's War

وهي الحرب الرابعة من سلسلة الحروب الفرنسية البريطانية ، وقد اطلق عليها العديد من الأسماء منها حرب الثلاث سنوات ، وحرب المحافظ دومير Governor Dummer's War ... وغيرها وهي سلسلة من العديد من المعارك بين نيوانكلاند والهنود المؤيدين لها من الوبانكي Wabanaki Confederacy ومستعمرة أكاديا وحلفائها من هنود الميكمك ، وكان السبب الجذري للحرب هو الصراع على الحدود بين أكاديا ونيوانكلاند⁽⁵²⁾ ، فبعد عام 1710 وخلال حرب الملكة آن قامت القوات البريطانية بالسيطرة على اجزاء من أكاديا ، والتي قامت بريطانيا بإنشاء مستعمرة نونفا سكوتيا على الرغم من الحدود المتنازع عليها من قبل القوات الاوربية – ولاية مين الحالية – فقامت بريطانيا بأسكان القبائل الهندية المتحالفة معها ، وسميت بمنطقة ابانانكي الكونفدرالية والتي ادعت السيادة على معظم هذه الأراضي أيضاً ، وقد فشلت معاهدة أوترخت عام 1713 بحل النزاع بل أعادت تشكيل الحدود الاستعمارية بشكل أغضب فرنسا والسكان الأصليين لتلك المنطقة ، ولاسيما وان فرنسا كانت تسعى دائماً لاستعادتها⁽⁵³⁾ ، وعليه أنشأت الأخيرة ثلاث حصون كبيرة على تلك الحدود – ساحل نهر كنيك Kennebec River – وكذلك قامت بإرسال البعثات الكاثوليكية لأربع قرى محلية في المنطقة ، على كل حال بدأت

(48) Peckham , The Colonial Wars 1689–1762... , p. 65 .

(49) Middleton , Colonail America A History... , p. 33.

(50) Vemer W. Crane , " The Southern Frontier in Queen Ann s War" , The American Historical Review , April 24 , 3 , p. 381 . www.jstor.com.

(51) Ibid , p. 393 , Peckham , The Colonial Wars... , p. 69.

(52) Kingsford , The History of Canada , Vol . 2..., p. 55.

(53) Peckham , The Colonial Wars... , p. 72 .

الامور بالتعقيد شيئاً فشيئاً على حدود نوفاسكوتيا حتى بدأت الحرب على جبهتين ، ولاسيما بعد ان قامت بريطانيا بتوسيع مستوطناتها ، قام حاكم مستعمرة ماساتشوستس جوزيف دادلي Joseph Dudley بتنظيم مؤتمر سلام في مدينتي بورتسموث ونيوهامبشير Portsmouth New Hampshire ، لأجراء مفاوضات بين فرنسا وبريطانيا (54) ، وقد اعترض شفوياً خلال المفاوضات على التأكيدات البريطانية عن تنازل فرنسا لأراضيها الى بريطانيا ، واتفقوا على تثبيت الحدود عند نهر كنبك وأنشاء مراكز تجارية تديرها الحكومة في أراضيها ، وقد تم التصديق على تلك المعاهدة في 13 تموز 1713 من قبل ثمانية ممثلين لبعض قبائل البواناكي ومع ذلك أصرت بريطانيا للسيادة على اراضيها ، وفي العام القادم قامت العديد من القبائل الهندية بالأعتراف بتلك المعاهدة (55) .

قامت بريطانيا بتوسيع مستوطناتها في نيوانكلاند وكذلك قامت بأنشاء مستوطنة بريطانية كبيرة ودائمة في كانو مختصة للصيد، والتي شكلت نقطة حساسة لاحتكاكها مع هنود الميكاك المحليين الذين احتجوا على الصيادين، لاصطيادهم في اراضيهم وكذلك قام محافظ مستوطنة جورج تاون صومائيل شوت ، بحركة دبلوماسية مع هنود المنطقة والذي قام بزيارتهم لأقناعهم بسلطة الملك جورج الاول ملك بريطانيا ، بأن يكون ملكهم وترك الملك لويس الخامس عشر ملك فرنسا ونبد الكاثوليكية وأن يرفعوا العلم البريطاني، وأقناعهم بالمسيحية البروتستانتية الأصلية (56)، وبذلك قاموا بشن غارات على الصيادين البريطانيين ومستعمراتهم ، ورداً على تلك الغارات قام محافظ نوفاسكوتيا ببناء سور وقلعة حول مستعمرة كانسو الجديدة New Canso عام 1720 ، وعلى مدى السنوات القليلة المقبلة كان السكان الأصليون يعتدون على المستوطنات ويسرقون الماشية مما زادت هذه الافعال من التوترات ، ولذلك احتج الكاهن الفرنسي سبستيان رالي الذي عاش في تلك المنطقة مطالباً بالرد على الهنود ومناطقهم مع تحرير الرهائن ، مع دفع تعويضات والمتضمنة فراء الحيوانات (57) ، كما وقام هذا الكاهن بجهود استثنائية لجعل مطالبه على شكل وثيقة رسمية مع اعادة تأكيد مطالبه السيادة على المناطق المتنازع عليها ، مع ترسيم الحدود مع التهديد اذا ما انتهكت أراضيهم مع عدم تحريض البريطانيين للهنود ، كل هذه الامور أغضبت القوات البريطانية ، مما جعل المحافظ شوت يقوم بأرسال بعثة عسكرية للقبض على الاب رالي في كانون الاول 1722 تحت قيادة الكولونيل توماس ستبروك Thomas Westbrook من نيو انكلاند لكن تلك البعثة العسكرية لم تتجح بالقاء القبض على الكاهن ، لكنها نهبت الكنيسة وبيت الكاهن الذي هرب الى الغابة ، وتم اكتشاف غرفة سرية في بيته تحتوي على رسائل تذكر تورطه وحاكم كندا لتزويد الهنود بالسلح والذخيرة للأغارة على المستوطنات البريطانية ، ثم ارسلت بريطانيا أكثر من 300 جندي للبحث عنه ومن ثم القبض عليه (58) ، وعلى أثر هذا التصرف البريطاني قامت قوات المستوطنات من فرنسا الجديدة بالأغارة على الحصون البريطانية وقتل المواطنين واستمرت المناوشات العسكرية بين الطرفين لأشهر عديدة ، حتى يوم 25 تموز 1722 أعلن المحافظ شوت الحرب رسمياً على قبائل البواناكي الهندية ، وتورط في الحرب حاكم ماساتشوستس وليام دامر William Dummer ، كما ودخلت مستعمرة كيويك وهنود الميكاك بجانب فرنسا (59) ، جرت خلال المعركة حملات عديدة ومعارك بين عامي 1722-1724 ، وكانت نتائجها ان هزم الاب رالي وأعدم وأضيفت العديد من المستعمرات الفرنسية تحت سيطرة المستعمرات البريطانية في نيوانكلاند ، كما وأحدثت المعاهدة التي أنهت الحرب تحولاً كبيراً في العلاقات

(54) Thomas S.Kidd , " The Devil and Father Rallee : The Narration of Rale s War in Provincial Massachusetts " , Historical Journal of Massachusetts , Vol. 30 , No. 2 , Summer , 2002 , p. 242.

(55) Ibid , p. 244 .

(56) Parkman , France and England in....p. 77 .

(57) Kingsford , The History of Canada , Vol . 2...., p.74 .

(58) Bromley : The New Cambridge Modern History , Vol . , VI : The Rise of Great Britain and Russia 1688-1725 , p. 488 .

(59) Kidd , The Devil and Father Rallee... , p. 244 .

الأوربية ولاسيا بريطانيا مع هنود الميكماك ، اذ فلأول مرة اعترفت قوة أوربية رسمياً بأن سيطرتها على مستعمرة نوفاسكوتا سيتعين التفاوض بشأنها مع السكان الأصليين في المنطقة وأعلن الجنرال دامر عن انتهاء الاعمال العدائية في 31 تموز 1725⁽⁶⁰⁾

4- حرب الملك جورج 1748-1744 King George's War :

وهي حرب كان مسرحها أراضي امريكا الشمالية ، وشكلت جزءاً من حرب الخلافة النمساوية 1740 1748 ، وقد جرت معارك تلك الحرب في المقاطعات البريطانية نيويورك ومقاطعة خليج ماساتشوستس ونيوهامشير ونوفاسكوتا ، وبين جيوش المستعمرات الفرنسية في فرنسا الجديدة ، وكان من أهم اسباب تلك الحرب وهي حادثة قطع لأذن اليسرى لقبطان السفينة البريطانية التجارية روبرت جنكينز Robert Jenkens ، من قبل أحد القادة الاسبان بعد الصعود الى سفينته مع خفر السواحل الاسباني ، وطلب منه ان يأخذ أذنه المقطوعة الى ملكه البريطاني جورج الثاني George II وقد وقعت تلك الحادثة في بداية عام 1738 وعلى سواحل فلوريدا⁽⁶¹⁾ وعلى أثرها حدث صراع بين بريطانيا واسبانيا ، بعد ان قدم روبرت شهادته امام البرلمان البريطاني في آذار 1738 وعرضت الأذن المقطوعة عليهم ، كما وأعرضت عن تصرف الاسبان ونهبهم للسفينة وأهانتهم للرعايا البريطانيين ، وقد اعتبر البرلمان تلك التصرفات أهانة لشرف الامة وسبباً واضحاً للحرب والتي استمرت حتى عام 1748 ، كما وأطلق عليها اسم حرب أذن جينكينز⁽⁶²⁾ ، فمن وجهة نظر البريطانيين كانت الحرب مهمة وبارزة ، لأنها كانت المرة الاولى التي استخدمت فيها قوات بريطانية من مستعمرات امريكا الشمالية وارسلت للقتال خارجها ، فبعد شهادة جينكينز في البرلمان والالتزمات المقدمة من قبل تجار جزر الهند الغربية ، ولذلك صوتت المعارضة في البرلمان يوم 28 آذار 1738 بأرسال طلب لجلالة الملك للمطالبة بتقديم تعويض من قبل اسبانيا⁽⁶³⁾ .

جرت مباحثات دبلوماسية لأكثر من سنة ولكنها فشلت في النهاية ، ولذلك أذن الملك جورج الثاني يوم 10 تموز 1739 بالرد والانتقام ضد البحرية الاسبانية ، وفي 20 تموز غادرت السفن البريطانية متجهة نحو جزر الهند الغربية لمهاجمة السفن والممتلكات الاسبانية هناك ، ولم تعلن الحرب رسمياً ضد اسبانيا حتى يوم 23 تشرين الاول 1739 ، فهوجمت تلك الجزر في جزيرة لاجوريا وغيرها ، ومع الايام لم تقتصر تلك الحرب على جزر البحر الكاريبي بل امتد الصراع الى المستعمرات الاسبانية في فلوريدا والمستعمرات البريطانية المجاورة لها في جورجيا⁽⁶⁴⁾ .

في هذه الأثناء كانت حرب الخلافة النمساوية 1740-1748 مشتتة في اوربا ، والصراع دائر حول شرعية انضمام ماريرا تيريزا الى العرش النمساوي -الهابسبورغ- عام 1740 طبقاً للقانون والدستور فدخلت بريطانيا في صراع دبلوماسي الى جانب النمسا كحليف لها عام 1742 وكأحد أعداء فرنسا وبروسيا ، لكن القتال العسكري بينهم لم يبدأ حتى عام 1743 ولم يتم اعلان الحرب رسمياً بين فرنسا وبريطانيا الا في آذار 1744 ، وقد وصل الاعلان عن الحرب الى المستعمرات في امريكا الشمالية ، ولاسيا الى حصن لويسبورغ Fortress Louisbourg الفرنسي الا في ايار 1744 ، وعليه قامت القوات الفرنسية بالهجوم على ميناء للصيد بريطاني في كانسو يوم 23 ايار⁽⁶⁵⁾ ، ومن ثم تم تنظيم هجوم على انابوليس رويال عاصمة مستعمرة نوفاسكوتا ومع ذلك كانت القوات الفرنسية قد تأخرت بالخروج من حصن لويسبورغ ، وقد انضمت اليهم قوات من هنود الميكماك والماليسيت بالتزامن مع الاب جان لوي لوتر Father Le Loutre's للهجوم

(60) Peckham , The Colonial Wars... , p. 80.

(61) Ronald J. Dale, [The Fall of New France: How the French Lost a North American Empire 1754-1763](#) ,(Toronto , 2004) , p. 6.

(62) William Kingsford , The History of Canada , Vol . 3 , (London , 1888) , p. 12.

(63) Parkman , France and England in..., p. 83 .

(64) Peckham , The Colonial Wars... , p.88 .

(65) Dale, The Fall of New France... , p. 11 .

مع القوات الفرنسية ، بدأت القوات الهندية بمحاصرة حصن آن البريطاني في تموز 1744 لكنهم اسحبوا بعد عدة أيام لأفتقارهم للأسلحة الثقيلة ، ولكن بعد ايام وصلت قوات فرنسية ضخمة الى ذلك الحصن ، لكنها في النهاية فشلت في محاصرتها للحصن ، وفي عام 1745 استطاعت القوات البريطانية السيطرة على حصن لويسبورغ الفرنسي بعد ان حاصره لأكثر من 6 اسابيع (66) ، وعليه بدأت فرنسا بحملة ضخمة لاستعادة حصنها عام 1746 لكنها فشلت بسبب سوء الاحوال الجوية ، استمر الهجوم بين الطرفين على المستعمرات والحصون والموانئ لكلا الطرفين ، وكان لتلك الحرب خسائر فادحة ولاسيما للمستعمرات البريطانية الشمالية وقد قدرت بـ 8% من سكانها في الذكور البالغين (67) .

أنهت هذه الحرب معاهدة أكس لاشايل 1748 ، وبموجبها استرجعت فرنسا حصنها كما وأعدت جميع الحدود الاستعمارية الى سابق عهدها - أي قبل الحرب - لكنها فشلت في حل النزاعات الاقليمية بين البلدين ، وبقيت التوترات موجودة في كل من امريكا الشمالية واوروبا ، حتى بداية اندلاع الحرب الفرنسية الهندية عام 1754 والتي امتدت الى اوربا بعد عامين ، وأما بالنسبة للعلاقات بين بريطانيا واسبانيا فقد تحسنت وبشكل كبير ، ولاسيما بعد عام 1750 وذلك بعد تعيين رئيس وزراء اسباني كون علاقات جيدة مع السفير البريطاني في اسبانيا (68) .

5- الحروب الهندية - الفرنسية 1763-1754 : French and Indian War

وهي الأسم الامريكي الذي أطلق على الحرب الخامسة من سلسلة الحروب بين الفرنسيين والبريطانيين من اجل السيطرة على امريكا الشمالية ، وقد خاضت الحرب بين المستعمرات البريطانية في امريكا الشمالية وفرنسا الجديدة ، ومع كلا الجانبين كانت تدعمهما وحدات عسكرية من دول الأم بريطانيا العظمى وفرنسا ، فضلاً عن الحلفاء من المستعمرين الامريكان والهنود (69) ، في بداية الحرب كانت المستعمرات الفرنسية في امريكا الشمالية يبلغ عدد سكانها حوالي 60 ألف شخص ، مقارنة بالمستعمرات البريطانية والتي كان يبلغ أعداد سكانها حوالي 2 مليون نسمة وبذلك يفوق الاعداد الفرنسية التي كانت تعتمد على الهنود بشكل خاص ، اذ شكلوا القوة الرئيسية في الدفاع عن مستعمرات فرنسا الجديدة (70) ، على الرغم من ان كل قبيلة كانت لها طقوسها الحربية وأساليبها التكتيكية العسكرية الخاصة بها ، فمثلاً ان بعض تلك القبائل لاقتاتل في مناطق مفتوحة وتستخدم أساليب الكمان والتمويه ، وهي من أكثر سمات هؤلاء الحلفاء، ولقد جرت أحداث المعارك على طول الحدود بين مستعمرات فرنسا الجديدة والمستعمرات البريطانية اي من ولاية فرجينيا في جنوب نيفاسكوتا في الشمال الى شمال خليج المكسيك في الحدود الشمالية ، فبدأ النزاع حول السيطرة على منطقة التقاء نهرى المتي ومونونجا هيليا بالقرب من المستعمرة الفرنسية بيتسبرغ (71) ، وادى هذا النزاع الى حدوث معركة في شهر ايار 1754 في ولاية فرجينيا وسببها الرئيسي ، هو ان كانت احدى الفرق البريطانية بقيادة جورج واشنطن البالغ من العمر 22 سنة ، قد نصبت كميناً على دورية فرنسية وفي عام 1755 اجتمع 6 من حكام المستعمرات البريطانية مع قائد الجيش البريطاني ادوارد برادوك Edward Braddock الذي وصل حديثاً الى امريكا الشمالية للتخطيط لهجوم كبير على الجيوش الفرنسية ، لكنه هزم في معركة جرت في 9 تموز 1755 وتوفي على اثر جراح اصيب به خلال المعركة

(66) Beamish Murdoch , A history of Nova-Scotia, or Acadie, Vol. 2, p. 397 .

(67) www. King George's War on U-S-History.com

(68) Kingsford , The History of Canada , Vol . 3, p. 48 .

(69) Alfred A. Cave, The French and Indian War , (London , 2004) , p.19 .

(70) Dale, The Fall of New France... , p. 32 .

(71) Fred Anderson, The War that Made America: A Short History of the French and Indian War, (New York , 2005) , p. 26 .

بعد بضعة أيام (72) ، في بادئ الأمر كانت العمليات العسكرية البريطانية تمتنى بالفشل ، ولاسيما في الاعوام 1755 - 1756 - 1757 في المناطق الحدودية من ولاية بنسلفانيا ونيويورك ، والفشل كان ناتجاً من سوء الادارة والاتقسامات الداخلية وقوة القوات النظامية الفرنسية (73) ، فضلاً عن كل ذلك علينا ان لانسى الدور القتالي الفعّال لقبائل الهنود الحمر الذين شاركوا في الصراع ، وأتبعوا اساليب الهجوم المفاجئ وهي السمة الخاصة بهم ، فهم يخطفون الاوروبيين عن طريق الكائن ويُحدثون الكثير من الفوضى رغم استخدامهم للأسلحة البدائية القديمة وحتى البنادق .

في عام 1755 استطاعت القوات البريطانية من الاستيلاء على حصن بوسيجور الحدودي بين نوفاسكوتيا وأكاديا وقاموا بترحيل سكانه من الأكادين ، وكان هذا تصرفاً شخصياً من قبل القائد العام للقوات المسلحة البريطاني وليام شيرلي William Shirley دون توجيهات من الحكومة البريطانية ، فضلاً عن قيامهم بطرد الهنود الحمر من أراضيمهم ايضاً (74) ، وبعد الكثير من الخسائر والهزائم التي لحقت بالبريطانيين عام 1757 ، بدأت الحكومة البريطانية بالتراجع والتوجه نحو أوروبا التي كانت تخاض فيها حرب السنوات السبع حتى عام 1760 ، ومع تعين الجنرال وليام بيت William Pitt كقائد عام للقوات المسلحة البريطانية في أمريكا الشمالية والذي قام بزيادة الموارد العسكرية البريطانية لدى المستعمرات ، مع ارسال بعثة من الجيش البريطاني في وقت كانت فرنسا تعاني من مجز مالي لمحاربتها لبروسيا وحلفائها في المسرح الاوربي وعليه فين عامي 1758-1760 استطاع الجيش البريطاني من اختراق قلب مستعمرات فرنسا الجديدة بنجاح ، والسيطرة على مدينة مونتريال في ايلول 1760 (75) ، وبعد هذا العام والانكسار الفرنسي انتهى معظم القتال بين فرنسا وبريطانيا في أمريكا الشمالية ، في حين استمر القتال في اوربا لكن الريح الفرنسي الاساسي من تلك الحرب خلال هذه المدة ، هو الاستيلاء الفرنسي على مستعمرة سان جون ونيوفاوندلاند البريطانيتين ، لكن الجيش البريطاني ارسل قوة كبيرة استطاع في النهاية من استرجاعهم بعد معركة الجحيم في ايلول 1762 (76) .

بعد انتهاء حرب السنوات في أوروبا بين بريطانيا وحلفائها وفرنسا وحلفائها 1756 - 1763 وعقد معاهدة باريس لعام 1763 التي انهت الحرب رسمياً ، والتي وقعت في 10 شباط 1763 وكان من اهم بنود تلك المعاهدة هو تخلي فرنسا عن مستعمراتها في امريكا الشمالية ، قموجها تخلت فرنسا عن فرنسا الجديدة في كندا وكل الأراضي شرق نهر الميسيسيبي الى بريطانيا باستثناء نيو اورليانز ، مع الاحتفاظ ببعض جزر الهند الغربية (77) .

لتلك المعاهدة أهمية كبيرة لانها اعادت رسم الخريطة السياسية لأمريكا الشمالية ، مما مهد الطريق لبريطانيا التوسع في القارة وتحقيق اطماعها ولاحداثت تغيرات في العلاقات بين القوتالكبرى في ذلك الوقت .

الخاتمة

(72) Cave, The French and Indian War... , p. 62 .

(73) William M. Fowler , Empires at War: The French and Indian War and the Struggle for North America 1754-1763, (New York ,2005) , p. 36 .

(74) Anderson , The War that mad America ... , p. 88 .

(75) Dale, The Fall of New France... , p. 91 .

(76) Fowler , Empires at War... , p. 113 .

(77) Ibid , p. 117.

وصل الفرنسيون الى أمريكا الشمالية قبل الإنكليز واقاموا علاقات تجارية مع السكان الأصليين، وبعد ذلك قاموا باستكشاف الأماكن والأراضي بدعم من ملوك فرنسا التي كانت غايتهم تكوين مستوطنات فرنسية تدعم الوطن الام بالمواد الأولية وتنمية التجارة، فضلاً عن قيام الكنيسة الكاثوليكية بارسال بعثات تبشيرية الى أمريكا الشمالية لنشر المسيحية بين السكان الأصليين وعليه فقد تأسست العديد من المستوطنات والتي توسعت وأصبحت مدناً مهمة ومراكز رئيسية للثقافة وللدين المسيحي ولازالت قائمة الى الآن مثل كيبيك ومونتريال في كندا، كان لفرنسا الجديدة وضعاً اقتصادياً واجتماعياً خاصاً بها، وادت المرأة دوراً مهماً فيها وتذكر سجلات الكنيسة عن دور الكنيسة في انشاء زادة العديد من المؤسسات التعليمية في فرنسا الجديدة، وسعت في هدفها لتعليم الأطفال المستوطنين وتدريبهم على القيم المسيحية، فضلاً عن تعليم السكان الأصليين وتعميدهم مع تكوين علاقات طيبة مع المستوطنين الفرنسيين.

تخللت مدة الوجود الفرنسي في فرنسا الجديدة الكثير من الحروب والصراعات مع الإنكليز او مع السكان الأصليين، وكان تأثير الاحداث التي يمر بها الوطن الام كبيراً على فرنسا الجديدة فبعد خسارة فرنسا في حرب السبع سنوات 1756 - 1763 وتوقيع معاهدة باريس تخلت فرنسا عن ممتلكاتها في كندا، فاصبحت مستعمرة فرنسا الجديدة تحت سيطرة بريطانيا.

المصادر

1. Alain Parent : "Au temps de Cartier et de Champlain". Québec: ville et capital , Centre interuniversitaire d'études québécoises ,(Canada,2001).
2. Alfred A. Cave, The French and Indian War , (London , 2004).
3. Andrée Babin , L'interatlas: Ressources du Québec et du Canada , Centre éducatif et culturel , (Montréal ,1986).
4. Bromley : The New Cambridge Modern History , Vol . , VI : The Rise of Great Britain and Russia 1688-1725.
5. David Hackett Fischer , Champlain's Dream , (New york ,2008).
6. Edwin Asa Dix , Champlain the Founder of New France, (London , 1903) .
7. France Gardiner Davenport : European Treaties Bearing on the History of United States and its Dependencies to 1648 , (Washington, 1917).
8. Francis Parkman , A Half Century of Conflict France and England in North America , Vol . 2 , (London , 1909).
9. Fred Anderson, The War that Made America: A Short History of the French and Indian War, (New York , 2005).
10. George M. Wrong : The Rise and Fall of New France , (Macmillan , 1928) .
11. George MacBeath, (1979) [1966]. "Du Gua De Monts, Pierre". In Brown, George Williams (ed.). Dictionary of Canadian Biography. Vol. I (1000–1700) (online ed.). University of Toronto Press.
12. Gregory Clark: Economic Status And Reproductive Success in New France, (University of California , 2006) .
13. Howard Peckham , The Colonial Wars 1689–1762, University of Chicago Press, (Chicago , 1964).

14. James Hannay : The History of Acadia From its First Discovery To its Surrender To England , (Mcmilland , 1879) .
15. Jean-Francois Mouhot, Les Réfugiés Acadiens en France 1758–1785, L'Impossible réintégration?, Editions du Septentrion , (Québec, 2009).
16. Joseph Keele : Quebec , Descriptive Letter Press Quebec , (Ottawa , 1915) .
17. Kingsford , The History of Canada , Vol . 3, Legare Street Press , 2023.
18. Kristina Mostova : French and British Colonization of North America , (duben, 2014).
19. Marcel Trudel , "Jacques Cartier" , The Canadian Encyclopedia ,2009.
20. Mc. Mallen , The History of Canada From its First Discovery to the Present Time , (London , 1855).
21. Reuben Gold Thwaites , The American Nation a History , Vol. 7 , (New York , 1905) .
22. Robert et Vallerand Lahaise ,La Nouvelle-France 1524–1760 Outremont Québec , Lanctôt , (Paris, 1999) .
23. Ronald J. Dale, The Fall of New France: How the French Lost a North American Empire 1754–1763 ,(Toronto , 2004) .
24. Sabra Holbrook , The French Founders of North America and Their Heritage, (USA, 1976).
25. Samuel de Champlain, Voyages of Samuel de Champlain: 1604-1610, Vol. 2 (Boston: The Prince Society, 1878).
26. The Catholic Church Prior to 1663 , [https://bpb-ca-c1.wpmucdn.com › files › 2022/03](https://bpb-ca-c1.wpmucdn.com/files/2022/03) .
27. Thomas S.Kidd , " The Devil and Father Raltee : The Narration of Raltee's War in Provincial Massachusetts " , Historical Journal of Massachusetts , Vol. 30 , No. 2 , Summer , 2002.
28. Trevor Ruple ,The British Civil Wars of the Three Kingdoms 1638- 1660 , (Brown , 2004).
29. W.Eccles : The French in North America 1500 – 1783,(Michigan State University Press , 1998).
30. William Kingsford , The History of Canada , Vol . 3 , (London , 1888).
31. William Kingsford : History of Canada , V.2 , (1679 – 1725) , (Toronto , 1888).
32. William M. Fowler , Empires at War: The French and Indian War and the Struggle for North America 1754-1763, (New York ,2005).

المواقع الإلكترونية

1 - يوحنا المعمدان ، موقع ويكيبديا

2 - هنري السابع من انكلترا ، موقع المعرفة m.marefa.org

3 - <https://www.biography.com/explorer/giovanni-da-verrazzano>

4 - "French Colonization of the Americas", www.wikipedia.com.

18. Uluslararası Güncel Arařtırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi Tam Metinleri

كتاب المتون الكاملة للمؤتمر الدولي الثامن عشر للدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية

5 - "Fort Caroline National Memorial", www.floridaparks.com .

6 - WWW.canadahistoryproject.ca/early_history_of_the_acadians.

7 - Iroquois, [www. Wikipedia. org](http://www.Wikipedia.org).

8 - [www. King George's War on U-S-History.com](http://www.KingGeorge'sWaronU-S-History.com).